

O‘zbekistondan tashqarida istiqomat qilayotgan o‘zbeklar moddiy va ma’naviy madaniyati, ayniqsa, nomoddiy merosini o‘rganish dolzarb ilmiy ahamiyatga ega.

Dunyo o‘zbeklarini o‘rganishni ishlarini jadallashtirish maqsadida sohaga tegishli huquqiy hujjatlarda xorijiy etnofolklor ekspeditsiyalarini tashkil etish belgilangan. Shunga muvofiq, Madaniyat vazirligining 2025-yil 15-oktabrdagi № 497-sonli buyrug‘iga asosan Turkiya Respublikasiga etnofolklor ekspeditsiyasi tashkil etildi. Turkiyaning Zeytinburnu (Istanbul provinsiyasi), Jeylanpinar va Harran (Shanliurfa viloyati), Antakya (Xatay viloyati), Yuregir va Seyxan (Adana viloyati) tumanlari, shuningdek, Konya, Alaniya va Antaliya viloyatlarida o‘zbeklar istiqomat qiladi. Dastlabki olingan statistik ma’lumotlarga ko‘ra Turkiyadagi o‘zbeklarning umumiy soni 170 ming deb ko‘rsatilgan.

Turkiya Respublikasiga uyushtirilgan xorijiy etnofolklor ekspeditsiyasi keng qamrovli materiallarni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi. To‘plangan materiallar etnik o‘zbeklarning moddiy va nomoddiy madaniy merosi, ijtimoiy-ma’naviy hayoti, kundalik turmush tarzi, xo‘jalik va iqtisodiy hayoti, muloqot madaniyatining o‘ziga xos jihatlarni ko‘rsatib beradi. O‘zbeklarning an’anaviy muloqotiga keladigan bo‘lsak, ayrim hududlarda o‘z ona tilida emas, balki turk, afg‘on, pushtun tillarida gaplashishadi. Ba’zi qishloq va mahallalarda o‘zbek tilini yaxshi saqlab qolgan bo‘lsada, ammo Afg‘oniston, Turkiya shevalari muloqot qilishadi. Turkiyadagi o‘zbek jamiyatlarini o‘zbek tilidagi tarixiy, ilmiy, badiiy, ommabop asarlar, kitoblar jamlanmasi bilan ta’minlash, o‘zbek tili o‘rganish va targ‘ibotini kuchaytirish xorijdagi vatandoshlarimizning o‘zbek sifatida yashab qolishiga yordam beradi.

Turkiyadagi o‘zbeklarning jamoaviy marosimlari darveshona, xayrot, gashtak, hofizxonlik, mavlud ayrim atributlari bilan farqlansada, ammo deyarli O‘zbekistondagi o‘zbeklardan farq qilmaydi. Xalq ma’naviy hayotida fenomen darajasiga ko‘tarilgan marosimlarni bardavom va barhayotligini ta’minlash o‘zbek jamiyatlaridan katta mehnat, mas’uliyat va ta’sirchan targ‘ibot choralarni ko‘rish talab etadi.

ALTRUIZM-MEHRGA CHANQOQ ZAMONAVIY DUNYODA RUHIY OCHLIKKA SHIFODIR

O‘g‘ilxon Vaxabova

Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatdagi alturizmning ahamiyati va uning turli ko‘rinishlari tahlil qilinadi. Maqolada, shuningdek, egoizm va raqobatning kuchayishi natijasida insonlar orasidagi empatiya, insonparvarlik va

fidoiylik me'yorlari kamayishi muammosi ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, fidoiy insonlarning ijtimoiy munosabatlar va shaxsiy kamolotga qo'shgan hissasi, alturizmni tarbiyalashning kelajak avlodning ma'naviy o'sishidagi ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlari: alturizm, fidoiylik, empatiya, ijtimoiy birdamlik, ma'naviy rivojlanish, ruhiy qanoat, shaxsiy kamolot, ishonch, insonparvarlik, qadriyatlar, ijtimoiy masuliyat.

Ключевые слова: Альтруизм, самоотверженность, эмпатия, социальная солидарность, духовное развитие, добровольная помощь, волонтерство, благотворительность, духовное удовлетворение, личностное совершенствование, доверие, общественная деятельность, воспитание молодежи, гуманизм, ценности, социальная стабильность, взаимопомощь, духовное воспитание, солидарность, социальная ответственность.

Keywords: Altruism, selflessness, empathy, social solidarity, spiritual development, voluntary assistance, volunteering, charity, spiritual fulfillment, personal growth, trust, community involvement, youth education, humanitarianism, values, social stability, mutual aid, moral education, solidarity, social responsibility.

Alturizm — bu insonning boshqa shaxs yoki guruh manfaatini o'z shaxsiy ehtiyojlaridan ustun qo'yib, xolis va ixlos bilan yordam berishga moyilligidir. U jamiyatda muruvvat, insonparvarlik va birdamlik kabi yuksak qadriyatlarning shakllanishi va mustahkamlanishida muhim o'rin tutadi.

Avvalo, muruvvat — bu alturizmning amaliy ko'rinishidir. Fidoiy insonlar o'z vaqti, bilimi, mol-mulki yoki mehrini boshqalar bilan ixtiyoriy ravishda bo'lishib, jamiyatda ehtiyojmandlarga umid bag'ishlaydi. Bu tufayli odamlar o'rtasida ishonch paydo bo'ladi va moddiy yordam bilan birga ma'naviy qo'llab-quvvatlash muhiti yaratiladi. Insonparvarlik esa alturizmning ma'naviy asosidir. Bu his-tuyg'u insonning boshqa insonlarga mehr bilan munosabatda bo'lishi, ularning dardini tinglashi, xursandchilik va dardlarga sherik bo'lishidir. Insonparvarlik rivojlangan jamiyatda ta'lim, tibbiyot, ijtimoiy himoya kabi sohalarida alturizmning ta'siri yaqqol seziladi.

Shuningdek, alturizm jamiyatda birdamlik va hamjihatlik muhitini shakllantiradi. Bir-biriga yordam berish odati ijtimoiy aloqalarni mustahkamlaydi, turli qatlamlar o'rtasida hamfikrlik va mehr muhitini yaratadi. Odamlar o'zini jamiyatning faol va kerakli a'zosi deb his qiladi. Bu his insonning ma'naviy qoniqishini ham oshiradi.

Qisqasi, alturizm jamiyatda faqat alohida shaxslar manfaatini emas, balki umumiy yaxshilik va barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. U orqali jamiyatda moddiy boyliklardan ham ustun bo'lgan — insoniy fazilatlar taraqqiy etadi. Hozirgi zamonda egoizm, bee'tiborlik va raqobatning kuchayishi bir

qancha ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik omillarga bog'liq. Bu holat bir tomondan individualizmning o'sishi, texnologik o'zgarishlar va raqobatli iqtisodiy tizimlar natijasida yuzaga kelsa, ikkinchi tomondan jamiyatning ruhiy birdamligi va chin fidoiylik fazilatlariga bo'lgan ehtiyojni kuchaytiradi. Quyida shu mavzuga oid asosiy omillar va tushunchalar keltirilgan:

-Individualizm va raqobatli iqtisodiy tizimlar: Global raqobat kuchaygan bugungi iqtisodiyotda har bir inson o'z manfaatini birinchi o'ringa qo'yishga majbur bo'ladi. Bu esa empatiya va insonlar o'rtasidagi yaqinlik hissining pasayishiga olib keladi. Shaxsiy yutuqlarga erishishga yo'naltirilgan jamiyatda insonparvarlik qadriyatlariga orqaga suriladi.

-Texnologiya va ijtimoiy tarmoqlar ta'siri: Axborot texnologiyalari, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar insonlar o'rtasidagi aloqalarning tabiiyligini o'zgartirib yubordi. Virtual muhitda yuzaga keladigan aloqalar real hayotdagi hissiy yaqinlik va empatiyani almashtira olmaydi. Bu esa insonlar o'rtasidagi birdamlik hissini susaytiradi.

-Madaniy o'zgarishlar va qadriyatlar tizimi avvallari birdamlik, yordam berish, insonparvarlik asosiy qadriyatlar bo'lgan bo'lsa, hozirgi zamon madaniyatida individualistik va raqobatbardosh qadriyatlar ustunlik qilmoqda. Natijada jamiyatda be'etborlik, beg'amlik va hissiy sovuqlik kuchaymoqda. Psixologik va ruhiy bosimlar Informatsion yuklama, iqtisodiy beqarorlik, stresslar va ijtimoiy bosimlar insonlarda charchoq, be'etborlik va ruhiy holatlarning izdan chiqishiga olib keladi. Bu esa empatiya darajasining pasayishiga va insonlar o'rtasidagi haqiqiy mehr-muhabbatga asoslangan munosabatlarning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Alturizmga bo'lgan ehtiyojning oshishi Egoizm va raqobat kuchaygan sayin, insonparvarlik va birdamlik qadriyatlariga bo'lgan ehtiyoj ham ortadi. Jamiyatning barqarorligi, axloqiy va ruhiy salomatligi aynan fidoiy insonlar orqali ta'minlanadi. Alturizm ijtimoiy muvozanatni tiklaydi, empatiyani mustahkamlaydi va manaviy taraqqiyotga xizmat qiladi. Zamonaviy jamiyatda egoizm va raqobat kuchaygani tufayli insonlar o'rtasidagi empatiya va insonparvarlik qadriyatlariga susaymoqda. Bu esa jamiyatdagi ijtimoiy birlik va birdamlikni zaiflashtiradi. Ana shunday vaziyatda alturizmning roli yanada muhimlashadi. Har bir fidoiy inson jamiyatdagi ma'naviy barqarorlik va insoniy qadriyatlarni mustahkamlovchi asosiy omilga aylanadi. Shu sababli, olturizmni targ'ib qilish va uni yoshlarga singdirish bugungi kunda juda dolzarb hisoblanadi. - Texnika va texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bugungi davrda insonlar hayoti sezilarli darajada yengillashdi, axborot oqimi kengaydi, jismoniy masofalar qisqardi. Biroq, shunga qaramay, qalblar orasidagi masofa kengaymoqda — insoniy tuyg'ular, mehr, hamdardlik va g'amxo'rlik kabi ruhiy qadriyatlar soya ostida qolmoqda. Zamonaviy jamiyat axborotga boy, ammo mehrga chanqoq. Ana shunday

vaziyatda alturizm — faqat shaxsiy fazilat emas, balki jamiyatning ma'naviy va ruhiy ehtiyojlariga javob beradigan qudratli kuchdir. Alturizm - boshqalar manfaati uchun ixtiyoriy, xolis yordam berish, boshqalarni quvonchli qilishdan ruhiy qoniqish topish, fidoiy bo'lish demakdir. XXI asrdagi murakkabliklar, raqobat, individuallik va be'etiborlik davrida alturizm ko'rinmas qahramonlar kabi ko'zga tashlanmaydi, ammo uning ta'siri jamiyatning har bir qatlamida seziladi. Bu fazilat orqali insonlar o'z "men"ini emas, "biz"ni his etadi. Odamlar yordam berish orqali nafaqat boshqalarga, balki o'zlariga ham ma'naviy baxt bag'ishlaydilar. Alturizm — ruhiy ochlikka shifo, bu insonning eng haqiqiy ehtiyojlaridan biri birovga foydali bo'lish orqali o'zining qadrini anglashga yordam beradi. Bu fazilat jamiyatga "tiriklik nafasi"ni ufurib, odamlar o'rtasida ishonch, birdamlik va muhabbat tuyg'ularini uyg'otadi. Bugun alturizm nafaqat yaxshilik, balki o'zgarish uchun jasorat demakdir. Ommaviy be'etiborlik muhitida yaxshilik qilish, muhabbat ulashish va yordam qolini cho'zish — bu kuchli shaxsning tanlovidir. Bu fazilat insonni nafaqat muhitdagi beqarorlikdan, balki o'zining ma'naviy tanazzulidan ham asraydi. Shu sababli alturizm XXI asrning haqiqiy qahramonidir — u nafaqat odamlar hayotini yengillashtiradi, balki jamiyatning ma'naviy, ruhiy va madaniy qayta tiklanishini ta'minlaydi. Alturizm — bu kundalik jasorat, ko'ngildan chiqadigan fazilat va insoniylikning yuksak ko'rinishidir. Alturizm atamasini ilmga ilk bo'lib kiritgan fransuz mutafakkir Ogyust Kont uchun fidoiylik faqat axloqiy tavsiya emas, balki jamiyatning umurtqasi edi. U shunday degan: "Insoniylik — bu muruvvatga asoslangan jamiyat qurishdir." Kontning ta'limotiga ko'ra, alturizm shaxsning shaxs bo'lish mezoni, ya'ni o'zingdan chiqib, birovning dardiga qo'shilmoqlik fazilatidir. Bu qarash insonga faqat biologik mavjudot sifatida emas, balki ma'naviy va ijtimoiy ongga ega mavjudot sifatida yondashadi.

Ogyust Kont alturizmni insoniyat taraqqiyotining eng muhim manbalaridan biri, jamiyatda birdamlik va totuvlikni ta'minlovchi ichki mexanizm deb bilgan. Shu bois u ijtimoiy taraqqiyotning asosi sifatida fidoiylik, muruvvat va boshqalar uchun yashash go'yasini ilgari surgan. Psixolog Daniel Betson esa alturizmni inson qalbidagi chuqur his-tuyg'u — empatiya orqali tushuntiradi. U shunday deydi: "Agar sen boshqaning og'rig'ini o'zingniki deb his qilsang, yordam berish ehtiyoji tug'iladi." Bu nazariyaga ko'ra, yordam berish faqat aqliy qaror emas, balki qalb amali hamdir. Betsonning "Empatiya-alturizm gipotezasi" esa inson tabiatidagi ezgulik, mehr-oqibat va hamdardlik mavjudligiga ishonchni mustahkamlaydi. Betson fikricha, inson boshqaning azobini his qila olsa, bu hissiyot ichki turtkiga aylanadi va harakatga undaydi. Bu ongli ravishda manfaat kutilmagan, samimiy va beg'araz yordamning psixologik asosi sanaladi. Shu bois, alturistik harakatlar jamiyatdagi ruhiy birdamlik va insoniylikning yorqin ifodasidir. Alturizm nazariyalari turlicha — kimdir uni qalb amali, kimdir tabiiy instinkt, yana boshqalar

esa ijtimoiy strategiya sifatida ko'radi. Ammo barcha olimlar bitta nuqtada birlashadi: Fidoiylilik jamiyatni barqaror tutuvchi, insonni inson qilib turuvchi asosiy fazilatdir. Bu fazilat orqali jamiyatda o'zaro ishonch, birdamlik va insonparvarlik kabi yuksak qadriyatlar rivojlanadi. Alturizm nafaqat beg'araz yordam, balki ma'naviy uyg'onishning, ijtimoiy barqarorlikning va ruhiy salomatlikning ham negizidir. Psixologik alturizm – empatiyadan kelib chiqqan chin ko'ngildan yordam. Psixologik alturizm insonning ichki emotsional jarayonlari va empatiya hissiga asoslanadi. Inson o'zining muhofaza sezgisi va boshqa insonlarning muammolariga hamdardlik bilan qaraydi, ularning holatini o'z his-tuyg'ulari bilan birlashtirib, yordam berishga intiladi. Bu yondashuvda yordam berish har qanday shaxsiy manfaatdan uzoq, qalbdan keladigan ixlos va empatiya orqali amalga oshiriladi. Bunday holatda alturistik xatti-harakatlar nafaqat boshqalarga foyda keltiradi, balki insonning o'zi uchun ham ruhiy barqarorlik, ijtimoiy rishtalarning mustahkamlanishi va umumiy baxt hissi bilan ta'minlaydi. Psixologik alturizm, shuningdek, insoniyat orasidagi o'zaro ishonch va mehr-oqibat muhitini mustahkamlashda muhim omil sifatida qaraladi. O'zaro alturizm: "Men yordam beraman, sen ham berasan" tamoyiliga asoslangan. Yordam berish bugungi kunda kelajakda qaytarilishini kutgan holda o'zaro ishonchni mustahkamlaydi. Jamiyat qoidalari, diniy va madaniy an'analar ta'sirida shakllanadi. Unda yordam berish va insonparvarlik umumiy axloqiy me'yorlar orqali ifodalanadi. Alturizm va empatiya o'rtasidagi bog'liqlik Empatiya boshqalarning ichki dunyosi, his-tuyg'ulariga chidamli nazar tashlash qobiliyatidir. Inson o'z atrofidagi kishilarning holatlarini anglab, ularning og'rig'iga ehtiyoj sezsa, ruhiy hamdardlik tuyg'usi orqali alturizm amalga oshiriladi. Bu tuyg'u insonni mahdudlikdan xalos etib, fidoiylikka ilhom beradi. Yordam berish va ichki qanoat hamda baxt hissi: Yordam berish har tomonlama psixologik qoniqish va baxt hissiga sabab bo'ladi. Insonlar o'zlari uchun qo'yilgan manfaatdan tashqari, boshqalarga faoliyat ko'rsatganda, ichki bahamlik va ruhiy boyliklarni his qiladilar. Shunday qilib, yordam berish nafaqat ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlaydi, balki shaxsiy kamolotning ruhiy tinchligini ham ta'minlaydi. Alturizm va shaxs kamolotining o'zaro munosabati Insonning shaxsiy rivojlanishi va kamoloti faqat individual jihatdan emas, balki uning boshqalarga nisbatan bo'lgan munosabatlarida ham namoyon bo'ladi. Alturizm, o'z navbatida, insonga o'z potensialini rivojlantirish va eng yuqori ma'naviy kamolotga erishish imkonini yaratadi. Fidoiylilik va yordam ko'rsatish, o'z-o'ziga bo'gan ishonchni oshirib, shaxsning ijtimoiy va ruhiy o'sishida muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Batson, C. D. Altruism in Humans. New York: Oxford University Press. (2011). Empatiyaga asoslangan alturizm. 80–85bb.
2. Maslow, A. H.. Motivation and Personality. New York: Harper & Row.: (1970) Alturizm va shaxsiy kamolot o'rtasidagi bog'liqlik. 162–165b.

3. Durkheim, É. The Division of Labour in Society. Ijtimoiy alturizm va jamiyatda uning shakllanishi. (1893). 120–125b.
4. Hamilton, W. D. “The genetical evolution of social behaviour.” Journal of Theoretical Biology, 7(1), 1–16. Foydalanilgan mavzu: Biologik (evolyutsion) alturizm. (1964). 5–7 bb.
5. Trivers, R. L. “The Evolution of Reciprocal Altruism.” Quarterly Review of Biology, 46(1), (1971). 35–57b.

ИННОВАЦИЯ В ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Бегматов Аъзам

доцент СамГИИЯ

E-mail: begmatov@Samdchi.uz

Аннотация.

Любая цивилизация на планете все больше нуждается в новых идеях сохранения мира, согласованности, взаимопонимания и взаимоподдержки между народами и государствами. Новые идеи всегда являются следствием образованности.

В данной статье рассматривается вопрос о том, как решить данную проблему при помощи научно обоснованного, практически направленного новой мировой системой образования.

В этой статье мы попытаемся рассказать о некоторых новых идеях, которые смогут составить основу новой философии образования. Цель статьи состоит в том, чтобы впервые ознакомить читателя с идеей функционально-ценностного анализа (ФЦА) любых явлений, процессов, объектов и состояний действительности.

Annotatsiya. Planetamizdagi har qanday taraqqiyot va tinchlikni saqlash borasida o‘zaro kelishuvchilik, bir-birini anglash, xalqaro va davlatlararo bir-birini tushunib, qo‘llab-quvvatlash jarayonida har doim yangi-yangi go‘yalarga muhtojlik sezadi.

Ushbu maqolada bunday masalani umuman ijobiy hoi qilishda asosan ilmiy asoslangan, amaliy jihatdan to‘g‘ri yo‘naltirilgan yangi butunjahon ta‘lim tizimi kabi yondashuv hal qila olishi mumkin degan masala ko‘tarilgan.